

OLMANI QAYTA ISHLAB SHARBAT OLIISH VA UNI ASEPTIK IDISHLARDA QADOQLASH

Abdusamadov Abdulaziz Abdunabi o'g'li

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

Abdiyev Anvarjon Almirzayevich

Ilmiy rahbar: dotsent, Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar institutining O'quv-uslubiy bo'lim boshlig'i

Annotatsiya: shbu maqolada olmani qayta ishlash hamda bozor uchun terishni, qayta ishlash korxonalariga tashi va qayta ishlashga tayorlashni, qayta ishlash vaqtida bajarilish shart bolgan liniyaning ketma ketligini togri tashkil etish, tayyor mahsulotni qadoqlash usullari qadoq turiga qarab uning afzalligi va kamchliklari haqida bilib olish mumkin.

Kalit so'zlar: Tabiiy, Kupajlangan, Gazlangan, Achitilgan, Quyultirilgan, To'ppasiz, Tindirilgan sharbatlar, Yuvish, Inspeksiya, Mexanik maydalash, Elektroplazmoliz, Presslash, tindirish, Filtrlash, Sharbatlar deaeratsiyasi, Aseptik qadoqlash, Antibiotiklar, Aseptik idishlar.

Barchamizga ma'lumki, mevalar inson organizmini qimmatli biologik faol moddalari bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Mevalar insonni nafaqat turli xildagi organik moddalar bilan ta'minlaydi, balki uni uzoq umr ko'rishda ham asosiy omillardan biridir. Inson organizmi uchun zarur bo'ladigan vitaminlar va minerallarning qariyb 50% dan ortig'ini mevalardan oladi.

Meva sharbatlari yangi uzilgan, pishgan meva va rezavor mevalarini siqib yoki shibbalab olinadi. Konserva qilingan meva sharbatlarida hamma ozuqa moddalari (shakar, kislota, mineral tuzlar, vitaminlar) yaxshi saqlanadi. Sharbatlar tarkibida qand miqdori 5-15%, organik kislota miqdori esa 0,3-3,0% gacha bo'ladi. Olma sharbatlari parhez, ayrim hollarda esa davolovchi xususiyatga ega. Ular ovqatlarni hazm bo'lishida va organizmda moddalar almashinishini yaxshilaydi. Olma sharbati shakarlardan tashqari organik kislota, pektin va rang beruvchi moddalarga boy bo'lib oshqozon kasalliklariga davolovchi ta'sir qiladi. Olma sharbatlari bir necha turga bo'linadi.

Tindirilgan sharbatlar konsentrlanadi, tindirilmagan sharbat konsentrlansa ular jelesimon konsistensiyaga ega bo'ladi. Oliy sortli to'ppasiz sharbatlarni katta qismi tindirilgan holda ishlab chiqariladi. Faqatgina 1 sortda biroz qoldiq ruxsat etiladi. Tindirilishi qiyin bo'ladigan (behi, olxo'ri, qulupnay) meva sharbatlari tiniq bo'lmaydi.

Olma sharbati tindirilgan va tindirilmagan holda ishlab chiqariladi. Mevalarni artish va gomogenlash yo'li bilan olingan to'ppali sharbatlar ichimlik sifatida juda ham quyuq konsistensiyaga ega bo'ladi. Shuning uchun ham ularni shakar qiyomini kuchsiz eritmasi bilan aralashtiriladi, biroq bu mahsulotni tabiiyligini pasayishiga olib keladi. Qayta ishlashga keltirilgan xom-ashyo barra holda, chirigan aralashmalarisiz bo'lishi kerak. Xom-ashyoni yetilganlik darajasiga katta ahamiyat beriladi. Yetilmagan meva hujayralari protoplazma bilan qoplangan. Bunday mevalarda yerkin kislota miqdori yuqori va shakar kam bo'ladi. Pishib o'tgan meva - rezavor strukturasi uqalanuvchan bo'ladi. Presslash jarayonida ushbu xom-ashyo bir xil massa hosil qiladi, sharbatni rangi yesa xira bo'lib

tindirish va filtrlash jarayonlarini yomonlashtiradi. Shuning uchun sharbat ishlab chiqarishda xom-ashyoni faqat yetilgan sortlari ishlatiladi. Sharbat ishlab chiqarishda mevani biroz shikastlanganlari, razmerlari va shakli tayyor mahsulotni sifatiga ta'sir qilmaydi. Olma mevalarni presslanganda ko'p miqdorda sharbat ajraladi. Olxo'ri, o'rik, behilarni presslanganda yesa sharbat miqdori kam chiqadi. Presslash natijasida sharbatlarni chiqish darajasi olma mevasi xujayrasini fiziologik va fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq. Olma sharbatlari tarkibida qand miqdori 5-15%, organik kislotalar miqdori yesa 0,3-3,0% gacha bo'ladi. Olmadan sharbatini olish jarayonini quyidagicha keltirish mumkin, keltirilgan olmalar dastlab yuviladi.

Xom-ashyoni yuvish yeng birinchi texnologik jarayon bo'lib, ba'zan uni navlarga ajratish va inspeksiyalashdan so'ng ham o'tkaziladi. Agar xom-ashyo juda iflos bo'lsa-yu, uni shu holda navlarga ajratish mushkur bo'lsa, u holda oldindan yuviladi. Qayta ishlash korxonalarida olmani yuvish uchun ventilyatortli yuvish mashinalaridan foydalaniladi. Yuvilgan olmalar inspeksiyalash uchun lentali transportyorga uzatiladi.

Inspeksiyalashda xom-ashyo ko'zdan kechirilib, tarkibidagi qayta ishlash uchun yaroqsiz hisoblangan qismlar (ajratiladi). Inspeksiyalash ba'zan alohida jarayon sifatida, ba'zan navlarga ajratish jarayoni bilan qo'shib o'tkazilishi mumkin. Inspeksiyalash jarayoni 0,05-0,1 m/sek tezlikda harakatlanuvchi lentali transporterlarda o'tkaziladi. Transporterining ikki tarafiga ishchilar qo'yiladi, ular bir-biriga xalaqit bermaydigan, bir-biridan 0,8-1,2 m masofada turadilar va osonlik bilan transporterining o'rtasigacha qo'llari yetishligi ta'minlanadi. Olmalar kasallangan va zararlanganlardan tozalanadi. Sharbatlarni chiqish foizini oshirish uchun xom-ashyoga quyidagi usullar bilan ishlov beriladi.

Olma presslash jarayonigacha u yoki bu ishlov berishdan o'tadi: parchalash, yezish, bo'lish, kesish va x.k. Mexanik ta'sir ostida tirik organizm kabi xujayra nobud bo'ladi. Agar olmani bo'laklansa, undan chiqadigan sharbatni miqdori 30-35% bo'ladi, olmani mayda bo'lakchalargacha maydalansa yesa 65-70%ni tashkil yetadi. Juda katta kesilganda sharbat miqdori kam bo'lsa, maydasida yesa ko'p bo'ladi, biroq xom-ashyoni juda ham maydalab bo'lmaydi, chunki u presslash jarayoni ishini yomonlashtiradi, pressda sharbat oqadigan kanallar to'siladi. Mezga (maydalangan meva) zudlik bilan ishlov berishga yuborilishi zarur, chunki kislorod ta'sirida oksidlanish jarayonlari ruy berishi mumkin. Bundan tashqari parchalangan massa mikrobiologik jarayonlarni rivojlanishi uchun ham yaxshi muhit xisoblanadi.

Bu usul bilan ishlov berilganda xom-ashyodagi protoplazma oqsillari yuqori harorat ta'sirida koagulyatsiyaga uchraydi va xujayra o'tkazuvchanligi ortadi. Ushbu usulda xujayra va uning po'stidagi rang beruvchi moddalar sharbatga o'tadi. Isitishda fermentlar aktivligi pasayadi. Ishlov berilgan xomashyopresslanadi, qolgan suv qismi yesa yana 2-3 porsiya xom-ashyoni blanshirlash uchun ishlatiladi. Suv asta-sekin xom-ashyodagi yekstraktiv va rang beruvchi moddalar bilan boyitiladi. Bunday yekstrakt presslashdan olingan sharbatga qo'shiladi. Protoplazma oqsilini koagulyatsiya tezligi va darajasi isitish haroratiga bog'liq. Amalda mevalar 80-85 0 Sharoratdagi suvda yoki bug'da isitiladi. Olma issiq suvda butunligicha blanshirlanadi (so'ldiriladi). Issiqlik ishlov berish oddiy va iqtisodiy jihatdan samarali usul, biroq ayrim hollarda sharbatni qizishi yoqimsiz xid va ta'm keltiradi, mezga yesa yopishqoq konsistensiyaga o'tib keyingi presslash jarayonini qiyinlashtiradi. Sharbat olish foizini oshirish uchun mezgani ferment preparati bilan ishlov beriladi, masalan *Aspergillus awaamori*.

Olmadan sharbat ajratishda ularga yelektr toki bilan ham ishlov beriladi. Bu usul mevalardan yoki mezgadan 220V kuchlanishidagi o'zgaruvchan yelektr toki o'tkaziladi. Bu usulda bir lahza davomida

protoplazma nobud boʻladi, natijada uning oʻtkazuvchanligi ortib presslash natijasida sharbat ajralishi ortadi. Ushbu usul-yelektroplazmoliz deyiladi.

Bu jarayon bir nechta bosqichda amalga oshirilib, presslash yoʻli bilan sharbat ajratilganda uning tarkibida birgina sharbat yemas, balki meva zarrachalari ham boʻladi. Ularning miqdori va razmerlari xom-ashyo turiga, ishlov berish texnikasiga qarab turlicha boʻladi. Shunday qilib sharbat yarim dispers sistema hisoblanib, kristall xoldagi sharbat olish uchun uning tarkibidagi koʻzga koʻrikmaydigan zarrachalarini tozalash zarur boʻladi.

Meva sharbatini ikki qismga, yaʼni choʻkmaga hamda tiniq yeritma (sharbat)ga ajratilishi sharbatlarni tindirilishi deyiladi. Sharbatlarni tindirish uchun kolloid sistemani toʻla buzishni kerak boʻlmaydi, faqatgina umumiy kolloid miqdorini 20-30% ga kamaytirish kifoya.

Meva sharbatlarini tidirishni qoʻyidagi usullari mavjud: Mahsulotni Kimyoviy tarkibi va kolloid xususiyatlarini oʻzgarishsiz boradigan - fizikaviy usul. Fizikaviy usulga qoʻpol filtlash, sharbatni turgizish, sentrifuglash, yeletroseparatsiyalash, betanit qumi bilan ishlov berish. Fermentativ usulda sharbatda biokimyoviy va fiziko-kimyoviy oʻzgarishlar boʻlib uning sedimentatsiyaga olib keladi. Kolloid-kimyoviy usulni turli variantlari boʻlib, ularga okleyka, kupojirlash yoʻli bilan tindirish, termik ishlov berish (isitish, muzlatish, muzdan tushirish), koagulyantlar bilan ishlov berish (spirt). Kimyoviy usulda sharbatdagi tabiiy moddalarni oʻzaro taʼsiri yoki kimyoviy reagent qoʻshish bilan tindirish, sharbatni oʻzini-oʻzi tindirish, kupojirlash yoʻli bilan tindirish va .x.k. Sharbatlarni tindirishni ayrim usullari kombinatsiyalangan xarakterga yega. Masalan: oʻzini-oʻzi tindirishda, fermentdan tashqari sharbatdagi rang beruvchi va oqsil moddalari oʻrtasida Kimyoviy reaksiya ruy beradi. Bu yesa ularni sedimentatsiyaga olib keladi. Barcha turdagi mevalardan, jumladan sharbatlarda ham oʻz tarkibida pektoza fermenti boʻladi. Agar sharbat isitilmasa ferment oʻz aktivligini saqlab qoladi. Okleyka uchun jelatin, baliq yyelimi, agar, kunjara (jmixa) yoki gorchitsa urugʻi, tuz qoʻllaniladi. Tabiiy sharbatlarni tindirishda oldindan tanin mahsulotiga solingan jelatin ishlatiladi.

Filtrlash natijasida sharbat choʻkmadan tozalanib kristall toza sharbat olinadi. Filtrlashda sharbat mayda porali membranasimon moslamalardan oʻtkaziladi, natijada choʻkma ushlab qolinadi. Filtrlashda filtrkarton, presslangan asbest, toʻlqinsimon asbest, kizelgur, bentoniy qumi yoki filtrlovchi matoqoʻllaniladi.

Mevani oʻzaro xujayra yoʻllaridan havo sharbatga oʻtadi. Bundan tashqari xom-ashyoni maydalash, presslash, uzoq muddatli tindirish, nasos yyerdamida xaydash kabi operatsiyalar sharbat ayeratsiyasiga olib keladi. Ayeratsiyani oldini olish maqsadida ishlab chiqarishda yopiq sistemani tashkil yetish maʼqul. Sharbatdagi havo miqdorini isitish yoki deayeratsiya yoʻli bilan tozalash mumkin. Meva sharbatlarini tarkibidagi havoni tozalash vakuumlash yordamida amalga oshiriladi.

Tayyor boʻlgan sharbatni qadoqlash muhim jarayon hisoblanadi. Sharbat shisha idishlarga, yaʼni shisha, banka, butil hamda tunuka bankalarga, alyuminiy tyublar va polimer materialdan tayyorlangan taraga qadoqlanadi. Kichik hajmli taraga qadoqlash va keyinchalik pasterlash vaqtida sharbat harorati 50–60 0Cni, uch litrli butillarga issiq quyish yoʻli bilan qadoqlash vaqtida yesa, 90–950Cni tashkil yetadi. Sharbat quyidagi usullar yordamida qadoqlalanadi.

Germetik berkitilgan sharbat 75–85 0Cda pasterlanadi. Pasterlash haroratiga, sharbat va tara turiga qarab, sterillash davomiyligi 10–60 daqiqani tashkil yetadi. Uzluksiz ishlovchi pasterizatorida (liniya LU-3, Vengriya) butillarga 70 0Cda qadoqlangan sharbat 90–92 0Cgacha isitiladi va ushbu haroratda 4–5 daqiqa ushlanadi. Pasterlashdan soʻng sharbatli tara jadal sovutiladi.

Meva sharbatlari yuqori aktivlikka yega, u faqat isitishga chidamsiz mikroflora – mogʻor va drojjalar uchun muhit boʻla oladi. Shuni hisobga olgan holda, sharbat baʻzan issiq holda taraga quyiladi. Sharbat uzluksiz ishlovchi issiqlik almashinish apparatlarida 30–40 soniya davomida 90– 950Cgacha isitiladi, issiq holda avval sterillangan ikki-uch litrli butillarga qadoqlanadi va tezda germetiklanadi. Sharbat butillarda sekin soviydi, shuning yevaziga sterillash samarali boʻladi. Ushbu usul istiqbolli yemas, chunki issiq holatda uzoqvaqt ushlab melanoidin reaksiyalariga turtki berishi mumkin. Natijada sharbat noxush (pishirilgan) taʼm oladi va qorayadi. Bu kamchiliklar isitgandan soʻng darhol yuzaga kelmasdan, balki ancha keyin, saqlash davomida roʻy berishi mumkin.

Ushbu usulning mohiyati sharbatni 120–135 0Cgacha 15–20 soniyada isitish va tezda 25–30 0Cgacha sovutishdan hamda sterillangan yirik sisternalarga steril sharoitda quyishdan iborat. Sharbatni uzluksiz ishlovchi quvurli yoki plastinali issiqlik almashinish apparatlari yordamida isitiladi va sovutiladi. Sharbatga (tomat pastasi ishlab chiqarish jarayoni kabi) barbotaj qilinuvchi bugʻ bilan ishlov berish va vakuumda sovutish usulini qoʻllash mumkin yemas, chunki sharbatning xushboʻy komponentlari kondensatga chiqib ketadi.

Oʻta (kristall) shaffof sharbatni mayda gʻovakli SF va YEK plastinalar orqali filtrlab mikroorganizmlardan xoli yetish mumkin. Filtr-press ishga solinishidan ilgari 45–60 daqiqa bugʻ bilan sterillanadi. Filtrlangan sharbat aseptik sharoitda taraga qadoqlanadi. Sterillovchi filtrlashdan ilgari sharbatdagi fermentlarni inaktivlash uchun u qisqa vaqt isitiladi.

Massa boʻyicha 1,5% konsentratsiyali karbonat anhidrid CO₂ mikroorganizmlarning hayot faoliyatini toʻxtatadi va fermentlar aktivligini keskin pasaytiradi. Karbonat anhidridga toʻyingan meva sharbatlarini germetik berkitilgan tanklarda saqlash shunga asoslangan. Gazning yeruvchanligi uning suyuqlik ustidagi bugʻining partsial bosimiga toʻgʻri proporsional boʻlib harorat oshganda kamayadi. Saqlashning ancha past haroratida (-1 -2 0C) sharbatni karbonat anhidrid CO₂ bilan toʻyintirish oʻrniga, “gaz yostiq” ni ishga solish mumkin. Muz hosil qilmaslik uchun, sharbat bundan pastroq haroratda saqlanmaydi. Sisternalarga sharbat quyidagi tartibda solinadi. Agar sisternada uzum sharbati saqlangan boʻlsa, unda hosil boʻlib qolib ketgan vino toshining kristallari olib tashlanadi. Buning uchun sisternaga 2–3 sutka davomida 1,5%li kaustik soda yoki 3%li xlorid kislota yeritmasi bilan ishlov beriladi. Soʻngra sisterna 6%li ohak suvi yoki 2%li yyemiruvchi ishqor bilan sterillanadi va yaxshilab yuviladi. Antiformin (tarkibining 1 gmida 1000 mg aktiv xlorli 1%li ishqor yeritmasi) bilan 35 sterillash yaxshi natija beradi. Kranlar va armaturani sterillash uchun spirtrekifikat ishlatiladi. Havoni chiqarish uchun sisternaga sharbat solgunga qadar suv bilan toʻldiriladi, soʻngra suv CO₂ bilan siqib chiqariladi. Yangi siqilgan sharbat toʻrda oqizish yordamida ajratiladi, sentrifugalanadi, uzluksiz ishlovchi issiqlik almashinish apparatlari sistemasidan oʻtkaziladi. Ularda sharbat avval 90–92 0Cda 1 daqiqa davomida pasterlanadi, soʻngra -1 -2 0Cgacha sovutiladi. Tez sovutish ketma-ket qoʻyilgan aralash tirgichli gorizontil silindrlardan iborat boʻlgan ultrasovutgichda amalga oshiriladi. Sharbat apparat orqali nasos yordamida haydaladi. Sovutish agenti silindrlarning qoʻsh devorlari orasida bevosita bugʻlanadi. Sovutilgan sharbat sisternalarga tushadi va CO₂ ning 50–100 kPa bosimi ostida -1 -20S harorat ostida saqlanadi. Saqlanayotgan sharbat sifati uning tarkibidagi spirt miqdorini tekshirish orqali nazorat qilinadi. Ayrim chet mamlakatlarda meva sharbatlari tanklarda azot atmosferasida sunʼiy sovutishsiz saqlanadi.

Gazlangan sharbatlarda tetiklashtiruvchi yoqimli xususiyat paydo boʻladi, chanqoqni yaxshiroq qondiradi. CO₂ ichimlik buketini yaxshilaydi, unga oʻynoqlik xususiyatini beradi, oksidlanish jarayonlarini va mikroorganizmlar rivojlanishini toʻxtatadi. 2–4 0Cgacha sovutilgan sharbat CO₂ bilan 200–400 kPa bosim ostida toʻyintiriladi. Mahsulotning har bir litrida 3–5 g CO₂ boʻlishi kerak. Uzluksiz ishlovchi vakuum-saturator qoʻllash maqsadga muvofiq. Unda sharbat avval deayeratordan,

soʻng saturatsion kolonnadan oʻtadi. Gazlashtirilgan sharbat sovuq holatda shishalarga quyiladi va kuloh shaklidagi qopqoq bilan berkitiladi. Koʻpiklashishning oldini olish uchun sharbat izobarik toʻldirgichlarda quyiladi. Shisha ichidagi bosim saturatsion kolonnadagi bilan bir xil ushaladi. Gazlangan sharbat quyilgan shishalar yumshoqlashtirilgan 36 rejimda pasterlanadi.

Agar sharbat alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarish uchun moʻljallangan boʻlsa, u holda uning tarkibiga 16% spirtrektifikat qoʻshiladi. Spirt faqat qadoqlash uchun yemas, balki oqsilni koagulyatsiyalab choʻkmaga tushirish uchun ham ishlatiladi. Sharbat tarkibiga ballonlardan CO₂ gazi berib toʻyintirib sulfatlanadi. Sulfatlanagan sharbat tarkibida 0,1 – 0,15% CO₂ mavjud. Bu sharbat bochkalarda saqlanadi, ishlatilishidan ilgari desulfatlanadi. Benzoynokisliynatriy sharbatga 0,1% miqdorda (benzoy kislotasiga oʻgirganda) qoʻshiladi.

Oʻzgaruvchan yelektr toki maydonida meva sharbati yenergiyani yutadi. Bu yenergiya sharbatda issiqlik yenergiyasiga aylanadi va mikroorganizmlarni halok yetadi. Sharbatga yuqori chastotali tok bilan shisha tarada yoki oqimda ishlov berish mumkin. Sharbatlarni sterillashning davomiyligi 50 – 60 soniyani tashkil yetadi. Yelektrik sxemasi murakkab boʻlgani va yelektr yenergiya sarfi katta boʻlganligi uchun bu usul sanoatda qoʻllanilmaydi.

Meva sharbati baʼzan allil-xantal efir moyi qoʻshib konservalanadi.

Sharbat sovutiladi, poliyetilen qoplangan qogʻoz paketlarga qadoqlanadi, muzlatiladi va maxsus sovutiladigan omborlarda -18°S haroratda saqlanadi. Meva sharbatini muzlatish uchun AQShda “votator” nomli uzluksiz ishlovchi apparatdan foydalaniladi. Sharbat nasos yordamida ushbu apparat orqali yupqa plyonka koʻrinishida oʻtkaziladi. Muzlagan sharbat sovutish yuzasidan qirgʻichlar yordamida yerigan qor kabi qirib olinadi. Mahsulot temir bankalarga qadoqlanadi, germetiklanadi va qoʻshimcha muzlatiladi.

Hozirgi kunda yeng zamonaviy usullardan hisoblanadi. Bizga oldindan aseptik qadoqlash maʼlum yedi, ammo aseptik idishlarda qadoqlash yangi usul hisoblanadi. Aseptik idishlarda hozirda tindirilmagan sharbatlar qadoqlanayapti. Olmani zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlab, sharbatini toʻgʻridan –toʻgʻri ajratib olib, uni filrtlab soʻngra, pastrezatsiyalash orqali qadoqlashga yuboriladi. Bunda idishga sharbat qaynoqligicha qoʻyilishi bilan birga, 3 atmosfera bosimda azot beriladi va qadoqlanadi, Qadoqlangan sharbat 12 oy muddatda saqlanadi. Qadoq ochilgandan soʻng yesa 1 oy muddatda sharbat oʻzining barcha xususiyatlarini saqlab qolib, tarkibini oʻzgartirmaydi.

Afzalligi – aseptik idishga sharbat pasterizatsiyalangan holatda quyiladi. Bu yesa koʻplab foydali vitamin va minerallarni saqlab qolish imkonini beradi. -Sharbat qadoqdan ochilgandan soʻng yesa 1 oy muddatda oʻzining barcha xususiyatlarini saqlab qolib, tarkibini oʻzgartirmaydi. -Aseptik idishning tashqi koʻrinishi, idishdagi quyish jumragining mavjudligi bilan boshqa sharbatlardan ajralib turadi -Aseptik idishlarga qadoqlangan sharbatlar oʻzining tashqi koʻrinishi xaridorni tez oʻziga jalb qiladi va bu mahsulot realizatsiyasida ijobiy omil boʻlib xizmat qiladi. Kamchiligi – aseptik idishlarga qadoqlangan sharbatlar saqlash muddatining qisqaligi.

Adabiyotlar

1. Oripov R., Sulaymonov I., Umirzakov E. “Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”. Toshkent, “Mehnat” nashriyoti, 1991y, 214 b.
2. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их 54 применения. Т.: Медицина, 1990. – 232-233 б.

3. Bo'riyev X.CH, Jo'rayev R.J, Alimov O.A. Meva-sabzavotlarni saqlash va ularga dastlabki ishlov berish. Toshkent: «Mehnat», 2002. 51-68 b.
4. Bo'riyev X.CH., Rizayev R.M. Meva-uzum maxsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. Toshkent "Mexnat" 1996. 75-87 b.

www.lex.uz

www.varenierecepty.ru

www.ziyonet.uz

